

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К НАУКЕ И ИССЛЕДОВАНИЯМ В ВУЗАХ

¹Тешабоева Зилола Тошпулатовна, ²Кобулова Мохинабону Авазбековна

¹доцент кафедры «Экономика», Андижанский машиностроительный институт

²Докторант, Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663456>

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость вовлечения студентов вузов в научно-исследовательскую деятельность для усиления и «омоложения» интеллектуального потенциала экономики. На основе обзора современного состояния предложены меры по совершенствованию привлечению молодёжи в науку и исследования.

Ключевые слова: Наука, инновационная экономика, интеллектуальный потенциал экономики, отбор талантливых студентов, работа в проектах, интеграция науки, образования и производства.

Annotasiya. Maqolada iqtisodiyotning intellektual salohiyatini mustahkamlash va "yoshartirish" uchun oliy o'quv yurtlari talabalarini ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb qilish zarurligi ko'rib chiqilgan. Hozirgi holatning sharhi asosida yoshlarni ilm-fan va tadqiqotlarga jalb qilishni takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: fan, innovasion iqtisodiyot, iqtisodiyotning intellektual salohiyati, iqtidorli talabalarni tanlash, loyihalarda ishlash, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi.

Abstract. The article considers the need to involve university students in research activities to strengthen and "rejuvenate" the intellectual potential of the economy. Based on the review of the current state, measures are proposed to improve the involvement of young people in science and research.

Keywords: Science, innovative economics, intellectual potential of the economy, selection of talented students, work in projects, integration of science, education and production.

Введение. В современном мире, где наука и образование играют ключевую роль в развитии общества и государства, вузы становятся основными центрами подготовки квалифицированных специалистов и проведения научных исследований. Однако в последние годы наблюдается снижение интереса студентов к научной деятельности, что в свою очередь может негативно сказаться на качестве подготовки специалистов и инновационном развитии страны. В связи с этим, необходимо разработать и внедрить новые методы привлечения студентов к научным исследованиям и образованию, а также совершенствование существующих подходов.

Принятая в 2017 году Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах поставила важные задачи во всех сферах жизни общества, в том числе, науке и образовании. Эти задачи были расширены и в дальнейшей Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы [1]. Правительством Республики Узбекистан развитие сферы науки и научной деятельности определено в качестве основного направления для достижения конкурентоспособности и эффективности национальной экономики [6]. Принят стратегический план, направленный на развитие человеческого капитала на пути достижения важнейшей цели — вхождение Узбекистана в перечень 50 ведущих стран мира в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» до 2030 года.

Задачи вхождения в топ инновационно- развитых стран мира подразумевает развитие сферы науки и инноваций, которые являются движущими силами развития. Особенно актуальными в этом плане является вопрос «омоложения» научно-инновационного потенциала экономики, развития образования и науки [8].

Для решения этих задач и определения дальнейших направлений развития, были приняты также Концепции развития науки и высшего образования [2]. На сегодняшний день средний возраст соискателей, работающих в научных организациях, составляет сегодня 51 год, что требует более активного привлечения молодежи к науке, ускорения темпа исследований. Концепцией поставлена задача доведения среднего возраста соискателей и ученых до 39 лет к 2030 году [2].

Однако существующее положение таково, что мотивация узбекской молодежи к научной работе была очень низкой. Как отмечает в своей работе М.Абдурашидова (2017), это явилось результатом низкой материальной заинтересованности, плохой организации НИР, недостаточной материально-технической базы исследований, а так же плохих социальных условий, неинтересной организации НИР, использования студентов только на простых технических и вспомогательных работах. Естественно, что все вышеперечисленное приводит если не к деградации, то к уходу молодежи из науки [4].

Нередко молодежь идет в науку не только из интереса к исследовательской деятельности, но, зачастую, для решения своих личных проблем: получить степень для успешного трудоустройства в бизнесе, карьеры, социальных льгот и пр. [5].

Реформирование системы высшего и профессионального образования подразумевает изменение парадигмы образования, где во главу угла ставится активизация студентов и мотивация их к самостоятельной работе и исследованиям.

К основным методам привлечения студентов к научной и исследовательской деятельности можно отнести следующие:

- Вовлечение студентов в научно-исследовательские проекты и гранты. Одним из наиболее эффективных методов привлечения студентов является их вовлечение в научно-исследовательскую работу [3]. Это позволяет студентам получить опыт работы в команде, научиться анализировать и обрабатывать информацию, а также развивать свои исследовательские навыки. В рамках данного подхода вузы могут организовывать конкурсы научных проектов, финансировать студенческие гранты, организовывать научные конференции и семинары.

- Укрепление связки «научный руководитель – студент-исследователь». Это подразумевает создание отношений научной команды, наставничества. В этом случае повышается ответственность и руководителя- преподавателя и студента- ученика.

- Создание научных кружков и клубов. Создание научных кружков, клубов и сообществ позволяет студентам объединяться в группы по интересам, обсуждать актуальные вопросы науки и образования, а также обмениваться опытом и знаниями. Участие в таких кружках и клубах может стать отправной точкой для научной карьеры студента, особенно если они будут сопровождаться публикациями статей, участием в конференциях и поддержкой со стороны преподавателей [7].

- Внедрение новых технологий и методик обучения. Использование современных технологий в образовательном процессе может значительно повысить интерес студентов к научно-исследовательской деятельности. Примером может служить использование онлайн-курсов, виртуальных лабораторий, интерактивных учебников и других мультимедийных

материалов. Кроме того, можно внедрить методику проектного обучения, которая предполагает активное участие студентов в разработке и реализации научных проектов [8].

- Сотрудничество с предприятиями и организациями. Сотрудничество вузов с предприятиями и научными организациями может стать важным стимулом для привлечения студентов к исследовательской и научной деятельности. Это может проявляться в организации стажировок, проведении совместных научных проектов, приглашении известных ученых и специалистов для чтения лекций и мастер-классов.

Заключение. Для повышения интереса студентов к науке и исследовательской работе в вузах необходимо разрабатывать и внедрять новые методы, направленные на создание условий для развития исследовательских компетенций студентов и их активного участия в научной деятельности. Важно также учитывать интересы студентов, их мотивацию и потребности, чтобы создать эффективную систему привлечения и удержания талантливых студентов в научной среде.

REFERENCES

1. «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы», Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60
2. «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года». Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.10.2020 г. № УП-6097
3. Лапин П.М. Способы вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу в вузе // СГН. 2020. №1 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-vovlecheniya-studentov-v-nauchno-issledovatel'skuyu-rabotu-v-vuze>.
4. Абдурашидова, М. С. Усовершенствование системы мотивации по вовлечению молодежи в науку на уровне высших учебных заведений / М. С. Абдурашидова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 1.3 (135.3). — С. 38-41. — URL: <https://moluch.ru/archive/135/37523/>
5. Ратмир Романчук, Как привлечь вузовскую молодежь в науку <https://pandia.ru/text/78/459/63074.php>
6. Хазраткулова Л.Н., Бекбаева Ф.Б, Современные проблемы и государственные реформы в сфере высшего образования и науки в Узбекистане// «основные проблемы обеспечения качественного образования и пути их решения». Материалы международной научно-практической конференции, посвященной достижению целей устойчивого развития Республики Узбекистан (Ташкент, 25 октября 2022 г.)
7. Олимов, С., & Тешабоева, З. (2023). Ispol'zovanie instrumentov "sotsial'nogo lifta" dlya effektivnoy integratsii molodyoji v obschestvo.// Colloquium-journal, 2023, Warshava, Poland.
8. Тешабоева Зилола Тошпулатовна, Кобулова Мохинабону Авазбековна., Вопросы интеграции науки, образования и бизнеса как необходимого условия инновационной экономики // Colloquium-journal. 2023. №2 (161). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-integratsii-nauki-obrazovaniya-i-biznesa-kak-neobhodimogo-usloviya-innovatsionnoy-ekonomiki>.